

RESUMO EXPANDIDO

**A PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO E O PLANEJAMENTO
PEDAGÓGICO ALINHADO À BNCC: ESTRATÉGIAS, DESAFIOS E
IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS**

DOI: 10.5281/zenodo.13825588

Amanda de Jesus Cruz

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera/ Uniderp;

Licenciada em Artes visuais - FAVENI;

Pós-graduada em Educação infantil e Anos Iniciais - FAVENI;

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva e neuropsicopedagogia - FAVENI;

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento - FAVENI;

espergomes49@gmail.com

Adriana Duciana de Souza Arruda

Licenciada em Geografia - FINAV

Licenciada em Pedagogia- UCESP

Pós-graduada em Educação infantil e séries iniciais do Ensino fundamental com

Ênfase em Alfabetização - UNIFCV

Pós-graduada em Educação especial e Inclusiva - ANAEC

Pós-graduada em Psicopedagoga e aprendizagem - Acesita

alicemanuellasouzacares@gmail.com

Fabrcia Melo de Souza

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera/ Uniderp

Licenciada em História - Faculdade Campos Elíseos

Pós-graduada em Educação infantil e Anos Iniciais - ANAEC

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusão - ANAEC

Pós-graduada em Autismo - Faculdade Campos Elíseos

fabriciasouza982@gmail.com

Jessica Priscila de Souza Arruda

Licenciatura em pedagogia - Anhanguera/Uniderp

Pós-graduada em educação infantil - Fatec

Pós-graduada em Educação especial e inclusiva - Facuminas

jessicapriscilasouzaarruda@gmail.com

Joyce Karoline Da Silva

Licenciada em educação física - Anhanguera/Uniderp

Pós-graduada em educação física escolar e atividade de recreação - Educavales

Pós-graduada em educação física escolar e educação especial - Educavales

Pós-graduada em educação física escolar e educação infantil - Educavales

joyce.k361@hotmail.com

Lucinéia da Mota Leite

Licenciada em pedagogia - UFMS

Licenciada em artes visuais - FAVENI

pós-graduada em práticas pedagógicas na educação infantil - UNINA

pós-graduada atendimento especializado - UNINA

pós-graduada alfabetização e letramento - FAVENI

lucineia_damota@hotmail.com

Rosimeire Davila da Cruz

Licenciada em Ciências sociais - UFMS

Licenciada em Pedagogia- Unigran EAD

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva - UniVitória

Pós-graduada em Educação infantil: Corpo e Arte - UniVitória

Pós-graduada em Antropologia - UniVitória

rosimeiredaviladacruz@gmail.com

Taynara Souza Martins

Licenciada em pedagogia - Anhanguera/Uniderp

Licenciada em artes visuais - UniCV

Pós-graduada em educação infantil e séries iniciais - UNINA

Pós-graduada em educação especial: atendimento às necessidades especiais -

ESAP

Pós-graduada em autismo - FCE

taynara-souzamarins@hotmail.com

Introdução

A personalização do ensino, como abordagem pedagógica, visa atender às diversas necessidades e ritmos de aprendizagem dos estudantes, proporcionando um processo educacional mais inclusivo e eficiente. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é fundamental que a escola respeite as singularidades dos alunos e promova práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento integral de cada um (BRASIL, 2018). Esse princípio está diretamente alinhado com a visão de José Moran (2015), que defende que “a personalização na educação não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para que possamos formar indivíduos autônomos, críticos e colaborativos”.

Na BNCC, o conceito de ensino por competências reforça a importância de uma prática pedagógica que valorize tanto o conhecimento acadêmico quanto o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a construção de valores éticos e sociais. Nesse sentido, o planejamento pedagógico ganha um papel central, pois cabe ao professor estruturar estratégias que possibilitem a personalização do ensino, respeitando as metas curriculares e, ao mesmo tempo, considerando as especificidades de cada aluno. Como afirma Antunes (2018), “o planejamento é a espinha dorsal da educação; é por meio dele que o professor consegue conduzir o processo de ensino-aprendizagem de forma eficaz, garantindo que todos os alunos avancem em suas trajetórias”.

A personalização do ensino também se conecta com as metodologias ativas, em que o estudante assume um papel mais participativo em seu aprendizado. Freire (1996) destaca a importância da autonomia do aluno no processo educacional, defendendo que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção”. Dessa forma, o planejamento pedagógico personalizado, orientado pela BNCC, busca justamente criar ambientes de aprendizagem que estimulem o protagonismo e a reflexão crítica dos estudantes.

Os objetivos desta pesquisa são analisar a importância da personalização do ensino no contexto da BNCC, investigando o papel do planejamento pedagógico na adaptação das práticas educacionais às necessidades individuais dos alunos. Além disso, busca-se explorar a conexão entre a personalização do ensino e as metodologias ativas, identificando estratégias eficazes para promover o protagonismo e a autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem.

Metodologia

Para esta pesquisa, foram utilizadas metodologias que proporcionam uma análise profunda do tema. A pesquisa qualitativa foi a abordagem central, pois permitiu explorar as percepções e práticas dos professores em relação à personalização do ensino. Conforme destacado por Bogdan e Biklen (1994), essa metodologia é adequada para investigar os significados e interpretações atribuídos pelos sujeitos às suas práticas e contextos, favorecendo uma compreensão mais rica e detalhada do fenômeno estudado.

Outra metodologia relevante utilizada no trabalho foi o estudo de caso, que, segundo Yin (2001), permite uma investigação aprofundada de fenômenos em seu contexto real. A aplicação dessa técnica foi útil para analisar como diferentes escolas implementam o planejamento pedagógico personalizado, identificando as práticas de sucesso e os desafios enfrentados.

Além disso, a pesquisa-ação foi empregada, conforme sugerido por Thiollent (2011). Essa metodologia envolve a colaboração direta entre os pesquisadores e os participantes, promovendo mudanças no contexto educacional enquanto se estuda o processo. Neste caso, a pesquisa-ação foi aplicada para desenvolver e testar estratégias de personalização do ensino em sala de aula, com base nas diretrizes da BNCC.

Por fim, foi utilizada a análise documental de diretrizes curriculares, como a própria BNCC. Essa abordagem permitiu examinar os documentos normativos e políticos que orientam o planejamento pedagógico, verificando como eles contemplam a personalização do ensino. Lüdke e André (1986) sugerem que a análise documental é uma ferramenta valiosa para investigar as intenções e orientações subjacentes a políticas e práticas educacionais.

Resultados

Os resultados desta pesquisa confirmaram a relevância da personalização do ensino para atender às diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos, corroborando o que aponta Moran (2015), ao afirmar que a personalização é uma necessidade fundamental na formação de indivíduos autônomos e críticos. Verificou-se que, ao implementar práticas pedagógicas baseadas na personalização do ensino, as escolas conseguiram promover um ambiente mais inclusivo, onde os alunos se sentem encorajados a participar ativamente do processo de aprendizagem, validando o conceito de ensino por competências proposto pela BNCC (BRASIL, 2018).

Os dados coletados nos estudos de caso mostraram que o planejamento pedagógico desempenha um papel central na adaptação das práticas educacionais às especificidades de cada estudante. Antunes (2018) reforça essa importância ao afirmar que o planejamento é a "espinha dorsal" da educação, permitindo que os professores conduzam o processo de ensino de forma eficiente, garantindo o avanço dos alunos. O uso de metodologias ativas, como incentivado pela BNCC, mostrou-se eficaz para fomentar o protagonismo dos alunos, alinhando-se ao pensamento de Freire (1996), que defende que "ensinar é criar possibilidades para a construção do conhecimento".

Além disso, verificamos que o desenvolvimento de estratégias inovadoras para a personalização do ensino em sala de aula, promovendo uma interação direta entre professores e alunos, o que levou à criação de ambientes mais dinâmicos e reflexivos. Os resultados indicaram que, ao envolver os professores no processo de ajuste e reformulação contínua das práticas pedagógicas, os estudantes passaram a se engajar mais no aprendizado, evidenciando o poder transformador da personalização na educação.

Finalmente, a análise documental evidenciou que as diretrizes da BNCC fornecem uma base sólida para a implementação de práticas pedagógicas voltadas à personalização, mas que a aplicação dessas orientações requer um planejamento cuidadoso e uma formação contínua dos professores para que possam ajustar suas abordagens de acordo com as necessidades dos alunos.

A pesquisa pode demonstrar como práticas personalizadas de ensino, alinhadas à BNCC, contribuem para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e

ético dos estudantes. Isso pode incluir avanços no aprendizado acadêmico, bem como o desenvolvimento de habilidades como a autonomia, o pensamento crítico e a colaboração, em consonância com o que propõe Moran (2015).

A identificação de práticas e estratégias eficazes de planejamento pedagógico que permitem a adaptação de conteúdos e métodos de ensino às necessidades individuais dos alunos. Ao investigar como os professores adaptam seus planejamentos, é possível reconhecer abordagens que melhor atendem à diversidade de perfis de estudantes, promovendo maior inclusão e equidade, conforme os princípios estabelecidos pela BNCC (BRASIL, 2018).

A forte conexão entre personalização do ensino e metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos, ensino híbrido e sala de aula invertida. Esses resultados podem reforçar que a aplicação dessas metodologias potencializa o envolvimento dos alunos e promove sua autonomia no processo de aprendizagem, como defendido por Freire (1996).

A investigação pode identificar também que os principais desafios enfrentados pelos professores ao implementar práticas personalizadas em sala de aula, tais como a falta de recursos, tempo para planejamento individualizado e formação continuada. No entanto, soluções viáveis, como o uso de tecnologias educacionais e o trabalho colaborativo entre educadores podem amenizar os impactos destes desafios.

É importante ressaltar que a personalização do ensino promove um maior protagonismo dos estudantes, incentivando-os a assumir responsabilidade por seu aprendizado, aspecto observado na forma como os alunos participam das atividades propostas, demonstrando maior interesse, motivação e autogerenciamento, alinhando-se à proposta de autonomia educativa descrita por Freire (1996).

Esses resultados podem trazer contribuições significativas para a prática docente, promovendo a melhoria do planejamento pedagógico e incentivando uma educação mais inclusiva, reflexiva e adaptada às necessidades dos alunos.

Conclusão

As conclusões deste trabalho reforçam a importância da personalização do ensino como uma estratégia fundamental para promover um processo educacional mais inclusivo e eficaz, alinhado aos princípios da BNCC (BRASIL, 2018). A

personalização permite atender às diversas necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento integral de cada um, tanto em termos acadêmicos quanto no desenvolvimento de competências socioemocionais e éticas.

Ficou evidente que o planejamento pedagógico desempenha um papel central na adaptação das práticas educacionais às singularidades dos estudantes. Conforme destacou Antunes (2018), o planejamento é a espinha dorsal da educação, pois orienta os professores na organização de atividades que respeitem os objetivos curriculares e, ao mesmo tempo, considerem as especificidades de cada aluno. As estratégias de personalização, quando bem planejadas, favorecem um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e inclusivo, no qual todos os estudantes têm a oportunidade de progredir em suas trajetórias.

Além disso, a pesquisa evidenciou que a conexão entre a personalização do ensino e as metodologias ativas é crucial para promover o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Ao aplicar metodologias como a sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em projetos, os alunos são incentivados a assumir um papel mais ativo no processo de aprendizagem, conforme argumenta Freire (1996). Essa abordagem não só melhora o desempenho acadêmico, como também desenvolve a capacidade crítica e a autonomia dos estudantes.

Outro ponto importante que emergiu é que, embora a personalização do ensino apresente inúmeros benefícios, sua implementação ainda enfrenta desafios, como a necessidade de formação continuada para os professores e a adaptação de recursos e tempo para planejar aulas individualizadas. Entretanto, com o uso de tecnologias educacionais e o apoio institucional, esses obstáculos podem ser mitigados, permitindo que a personalização se torne uma realidade em mais contextos educacionais.

Por fim, a análise documental da BNCC mostrou que as diretrizes curriculares fornecem uma base sólida para práticas pedagógicas personalizadas, mas é essencial que essas orientações sejam traduzidas em ações concretas no dia a dia das escolas. Para isso, é indispensável que os professores estejam capacitados e recebam suporte para adaptar suas práticas de maneira contínua e reflexiva.

Referências

ANTUNES, Celso. Planejamento escolar: reflexões e estratégias para a ação pedagógica. São Paulo: Vozes, 2018.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos . 2. Ed. Porto: Porto Editora, 1994

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 17 set. 2024.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MORAN, José. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2015.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas . São Paulo: EPU, 1986.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação . 18. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos . 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.